

A LOGÍSTICA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS PARA UMA DROGARIA NA COSTA SUL DE SÃO SEBASTIÃO.

Elionaia Coelho Germano, Faculdade de Tecnologia de São Sebastião, elionaia.germano@fatec.sp.gov.br
Prof. Patrícia Carbonari Pantojo, Faculdade de Tecnologia, de São Sebastião,
patricia.pantojo@fatec.sp.gov.br

RESUMO - O presente trabalho visa a obtenção e interpretação dos dados coletados mediante estudos a respeito do assunto em questão, que se refere ao estudo qualitativo da logística no transporte rodoviário e entrega de medicamentos termolábeis para a Drogeria Cambury Farma, localizada na praia de Cambury, na cidade de São Sebastião (SP). Como justificativa, pode-se afirmar que o estudo do transporte rodoviário e entrega de medicamentos termolábeis é de suma importância para a comunidade acadêmica e para a sociedade como um todo, pois este assunto demanda toda uma logística de transporte, armazenagem e distribuição diferenciada. Para a presente pesquisa levantou-se a seguinte problemática: De que forma pode-se reduzir o grau de irregularidades no controle de temperatura de forma a minimizar o desperdício dos medicamentos? O objetivo geral desse trabalho é descrever a relevância da logística para transporte e distribuição de medicamentos termolábeis e apresentar os processos de controle durante as operações.

Palavras-chave - *Distribuição; Logística; Medicamentos Termolábeis; Transporte de Medicamentos.*

ABSTRACT. Here are some rules and guidelines for submitting your paper for the ENGETEC Conference 2021. The abstract should contain at least 150 and at most 25 The present work aims to obtain and interpret the data collected through studies on the subject in question, which refers to the qualitative study of logistics in road transport and delivery of thermolabile drugs to the Cambury Farma Drugstore, located on Cambury beach, in the city of São Sebastião (SP). As a justification, it can be said that the study of road transport and delivery of thermolabile drugs is of paramount importance for the academic community and for society as a whole, as this subject demands a whole different transport, storage and distribution logistics. For this research, the following issue was raised: How can the degree of irregularities in temperature control be reduced in order to minimize drug waste? The general objective of this work is to describe the relevance of logistics for the transport and distribution of thermolabile drugs and to present the control processes during operations

Keywords: *Distribution. Logistics. Thermolabile Drugs. Transport of Drugs.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente a logística se apresenta como uma das mais relevantes ferramentas para as organizações empresariais, uma vez que se apresenta como um instrumento de controle da movimentação dos estoques e produtos da empresa.

A logística se apresenta como sendo a atividade que tem por objetivo, satisfazer às necessidades da empresa e dos seus clientes e engloba deste o armazenamento dos produtos nas dependências da empresa, como sua locomoção e entrega ao destinatário final (cliente), cujas rotinas devem (estratégias, procedimentos, meios de transporte etc.) levar em consideração o tempo, a qualidade e o

custo de toda a operação. A logística tornou-se uma peça-chave em todo o mundo e sua valorização como instrumento ou ferramenta de agilização da circulação de produtos, se colocando como um setor do mercado empresarial capaz de permitir maior agilidade às organizações empresariais, dando-lhes maior competitividade.

O estudo do transporte rodoviário e entrega de medicamentos termolábeis é relevante para a comunidade acadêmica, pois este assunto demanda toda uma logística de transporte, armazenagem e distribuição diferenciada, que requer das organizações envolvidas nestas operações a observância de diversas estratégias em relação ao ambiente físico, frota de transporte e de equipe especializada que garantem com que estes medicamentos cheguem ao seu destino final mantendo a sua qualidade e especificidades terapêuticas intactas. Dessa forma pode-se compreender toda a ação da logística de transporte de uma forma mais prática e complexa.

No que se refere ao transporte de medicamentos no Brasil, as empresas devem obedecer às especificações da Portaria nº 1052 de 1998 (BRASIL, 1998), a qual descreve os documentos obrigatórios para uma empresa realizar o transporte de medicamentos e produtos farmacêuticos. O transporte de medicamentos deve ser feito de acordo com as boas práticas de transporte de medicamentos e também é obrigatório que as empresas respeitem as temperaturas consideradas ideais para serem transportadas. A temperatura de armazenamento e o transporte influenciam bastante na qualidade e também na eficácia dos medicamentos (GODOY, 2012).

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), um dos maiores problemas é a falha no controle de temperatura, comprometendo cerca de 40% na qualidade dos medicamentos, que pode causar danos à saúde, a organização estima uma perda de aproximadamente 50% das vacinas produzidas no mundo inteiro.

Este estudo visa descrever a relevância da logística para o transporte e distribuição de medicamentos termolábeis, apresentando os processos de controle durante as operações, com a finalidade de estudar as possíveis formas de minimização dos efeitos que agridem a temperatura e qualidade da mercadoria. Este trabalho também pretende analisar os processos de logística e de armazenagem de medicamentos termolábeis; demonstrar medidas relevantes para manter a estabilidade dos medicamentos durante o transporte; descrever a relevância da logística para o transporte e distribuição de medicamentos termolábeis, apresentando os processos de controle antes e durante essas operações e apresentar ações que contribuam para minimizar a perda dos medicamentos.

Os dados para este estudo foram coletados por meio de uma pesquisa qualitativa, pois este trabalho procura levantar e interpretar os dados coletados, baseado em estudos realizados por autores especializados no assunto em questão, neste caso, a logística de medicamentos termolábeis. Esta investigação assume a forma de um estudo de caso da Cambury Farma, uma empresa de pequeno porte.

A farmácia possui um atendente e um farmacêutico fixos o ano todo, com a chegada do período de férias e verão é contratado mais um funcionário para atender a demanda. Por mais que seja uma empresa de pequeno porte ela precisa atender exigências de órgãos fiscalizadores, seguir rotinas de procedimentos, compras e vendas. Com a pandemia, alguns produtos que chegavam num prazo de 24 horas, hoje podem levar até 72 horas dependendo de onde for o centro de distribuição, pois em algumas cidades que são pontos de distribuição, houveram decretos que impediam a entrada e saída de diversos produtos, entre eles, medicamentos.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CONCEITO DE LOGÍSTICA

De acordo com Moura (2006), logística é o processo de planejamento e execução do eficiente transporte e armazenamento de mercadorias desde o ponto de origem até o ponto de consumo. O seu objetivo é atender aos requisitos do cliente de maneira oportuna e econômica. Os medicamentos necessitam de um rigoroso processo para conservação, com o objetivo de manter sua eficácia. Entre estes medicamentos, há uma categoria que exige um cuidado ainda maior no momento do manuseio, que são os medicamentos termolábeis.

Christopher (2018, p. 4) descreve logística da seguinte forma:

A Logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações correlatas) através da organização e seus canais de marketing de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e futuras através do atendimento dos pedidos a baixo custo.

2.2 CICLO PDC

Para ilustrar melhor o que será aplicado no que se refere ao transporte de medicamentos, será utilizado o Ciclo PDCA. Segundo Auni (2012), este método foi elaborado por Walter A. Shewart nos anos 20, mas tinha outro nome, o “Ciclo de Deming”, por ter sido fortemente defendido por este. É um método eficaz que procura controlar os processos, podendo ser usado de forma permanente para o gerenciamento das atividades de uma empresa. Para Aguiar (2012), é um excelente método de apresentar melhorias na gestão empresarial. Padroniza as informações do controle da qualidade, evita erros lógicos nas análises, e facilita a compreensão das informações. Também é utilizado para viabilizar a transição para o estilo de administração voltada para melhoria contínua. Esta ferramenta está baseada na sequência de atividades. Sendo assim, o planejamento, a padronização e o controle são de suma importância, assim como medidas altamente eficazes.

2.3 PLANO 5WAH

Outro plano de ação adotado é o 5W2H, bastante utilizado para solucionar demandas, dentro ou fora da organização. Segundo Cunha (2013), a ferramenta 5W2H é vista como um plano de ação, ou seja, resultado de um planejamento como uma alternativa de orientação de ações que deverão ser adotadas e praticadas, utilizada para monitorar o desenvolvimento daquilo que fora planejado anteriormente. Devido à alta complexidade em administrar processos e informações, essa metodologia, por meio de respostas simples e objetivas, permite que informações consideradas decisivas para a elaboração do planejamento empresarial sejam identificadas.

2.4 LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

Segundo Godoy (2012), os medicamentos são bastante suscetíveis às variações de temperaturas e devem ser armazenados e transportados com equipamentos que possuam uma alta refrigeração e com um cuidado permanente no que se refere ao controle de temperatura. No momento em que estes medicamentos são submetidos a condições distintas daquelas indicadas pelo fabricante, seja na distribuição ou no armazenamento, os termolábeis podem sofrer significativas mudanças. Estas

mudanças, inclusive fazem com que os medicamentos percam sua eficácia e tenham redução no seu prazo de validade.

A empresa teve que se adequar à algumas normas e fazer cadastros específicos para receber receitas com assinatura digital, que pode ser utilizada nas receitas de controle especial e nas prescrições de antimicrobianos, as regras para medicamentos controlados continuam as mesmas de acordo com a ANVISA.

2.5 LOGISTICA FARMACEUTICA

De acordo com Silva (2010), no mundo inteiro o mercado farmacêutico é rigorosamente regulamentado e no Brasil não é diferente, o governo tem ampliado o controle da produção, manipulação, distribuição e saída de medicamentos. Para o autor foi possível perceber esse controle após a fundação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da lei 9.872 em janeiro de 1999.

A ANVISA estabelece normas de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos, a Resolução – RDC N° 304, de setembro de 2019 determina:

Art. 77. Deve-se minimizar a exposição à temperatura ambiente durante o recebimento e a expedição de medicamentos termolábeis, incluindo, se necessário, a adoção de áreas refrigeradas junto aos espaços de recebimento e expedição.

Art. 84. O monitoramento e o controle da temperatura durante a armazenagem e o transporte devem ser realizados de maneira contínua.

§1° O monitoramento e controle de temperatura deve ser realizado preferencialmente por meio de sistemas de supervisão informatizados.

§3° Os dispositivos utilizados no monitoramento de transporte de cargas termolábeis devem permitir a rastreabilidade ao medicamento, número de lote, data e horário de início e término do monitoramento.

§5° A obrigatoriedade do controle de temperatura pode ser isenta nas situações em que estudos de qualificação térmica tenham sido conduzidos para a configuração da carga em questão em condições de pior caso para o perfil térmico da rota utilizada. Parágrafo único. A disposição das cargas deve evitar a exposição direta dos medicamentos aos agentes refrigerantes utilizados para a conservação da temperatura.

De acordo com a ANVISA para fazer o transporte deste tipo de medicamentos, deve-se utilizar medidores de temperatura eletrônicos, que são capazes de registrar a temperatura a cada intervalo de tempo, devem estar calibrados com uma exatidão mínima de mais ou menos 0,5 °C e resolução mínima de 0,1°C. O número de medidores depende do tamanho do carregamento, para garantir que a carga se mantenha com uma temperatura aceitável dentro da legislação. Segundo Godoy (2012), existe uma divisão entre o transporte de medicamentos em dois grupos, sendo eles: Sistemas ativos e Sistemas passivos.

Os sistemas ativos são aqueles com controle ativo de temperatura, como por exemplo, os contêineres refrigerados para transporte aéreo e marítimo e os caminhões refrigerados. Esses sistemas são controlados por termostato e normalmente utilizam ventiladores, gelo seco ou um sistema elétrico de refrigeração e são alimentados por uma fonte externa de energia. Eles são

sistemas que usam eletricidade ou outra fonte de combustível para manter um ambiente de temperatura controlada dentro do sistema isolado, sob regulação termostática. Os sistemas passivos são aqueles sem controle ativo de temperatura, como por exemplo, contêineres termicamente isolados, feitos de poliestireno ou poliuretano, com material refrigerante (GODOY, 2012, p. 34).

Para Silva e Panis (2019) a estocagem de mercadorias é, o armazenamento em locais apropriados, de acordo com suas peculiaridades e circunstâncias específicas de preservação. Para isso é indispensável analisar as disposições de estocagem requisitada por cada medicamento, sendo fundamental oferecer as condições indicada pelo fabricante, de acordo com estudos de estabilidade de cada item. O autor ainda escreve que a estocagem destes itens, deve ter a temperatura monitorada, observada e gravada diariamente, pelo menos duas vezes por dia, diariamente. Estes registros de temperatura devem ser armazenados pelo menos durante o período de validade do item e que ainda os mesmos se encontrem à disposição para provável consulta.

2.6 MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS

A portaria N° 1.052 define as exigências para uma empresa realizar o transporte de medicamentos termolábeis, dentre os documentos exigidos a empresa deve ter, contrato Social constando a atividade de transporte de produtos farmacêuticos ou farmoquímicos; Apresentação de Manual de Boas Práticas de Transporte, segundo diretrizes de Boas Práticas de Transporte de Ministério da Saúde; Relação do quantitativo de veículos disponibilizados para este tipo de atividade e de quantos destes veículos estarão completamente adaptados para o transporte de produtos farmacêuticos e farmoquímicos exclusivamente, conforme diretrizes de Boas Práticas de Transporte; Tipos de Produtos a serem transportados (se exigem condições especiais de controle/conservação/transporte, etc); Comprovação de assistência profissional competente (farmacêutico) para verificação e controles necessários.

Segundo Silva e Panis (2019), as empresas devem obedecer às normas de armazenamento exigidas e fornecerem um ambiente propício para conservar os produtos com a qualidade que necessitam. A temperatura deve ser permanentemente controlada e registrada e este controle deve valer durante todo o prazo de validade dos medicamentos. Para o transporte destes produtos, é necessária a utilização de embalagens térmicas e de veículos que possuam equipamentos térmicos, para assegurar que os medicamentos continuarão plenamente intactos.

Caso seja necessário o transporte de volumes menores, é recomendável a utilização de recipientes térmicos e embalagens de gelo, desde que o produto não entre em contato direto com o elemento refrigerante.

No caso de medicamentos termolábeis, o armazenamento deve ser realizado em equipamentos refrigerados, como por exemplo câmaras frias, sendo estas devidamente controladas por termômetros específicos de temperatura máxima e temperatura mínima. Segundo Carvalho Junior e Macedo (2012), o local de armazenamento destes medicamentos deverá ter a temperatura controlada, analisada e registrada todos os dias, no mínimo duas vezes ao dia, sete dias por semana. Segundos os mesmos autores, os registros de temperatura devem ser arquivados pelo menos durante o período de validade do medicamento. Deve ser realizado um mapeamento de temperatura, nos equipamentos frigoríficos destinados ao armazenamento de medicamentos termolábeis, para garantir que este local está em condições de permanecer dentro dos parâmetros de temperatura recomendada.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

A metodologia aplicada é do tipo pesquisa descritiva, a qual, segundo Gil (2010), é descrita a realidade, gerando informações estratégicas para tomadas de decisão. A pesquisa aplicada neste estudo é do tipo qualitativa, pois, segundo Gil (2010), possui um caráter mais aberto e abrangente, a qual pode ser aplicada em situações diversas, como por exemplo, para entender melhor a dinâmica do próprio negócio e o que leva a empresa a agir de determinada maneira. A temática central é o estudo do processo logístico de transporte de medicamentos termolábeis desde a saída da fábrica até a entrega ao cliente final. Este estudo aborda os tipos de armazenagem dos medicamentos, como estes devem ser transportados, de acordo com a legislação e qual a melhor maneira de armazená-los, pois se não forem estocados ou transportados adequadamente, os medicamentos acabam perdendo sua eficácia e ficando sem a possibilidade de serem comercializados.

Um dos principais problemas a serem tratados é a falta de controle da temperatura dos medicamentos durante o transporte, fazendo-os perder a qualidade e a eficácia. O controle da temperatura também é de suma importância no estoque dos locais onde são comercializados. Para isso, é necessário que haja uma infraestrutura física adequada, pessoal devidamente capacitado e toda documentação sanitária exigida pelos órgãos reguladores. Neste estudo é apresentado os processos logísticos de controle de temperatura, com a finalidade de estudar as possíveis formas de minimização dos efeitos que agredem a temperatura e qualidade da mercadoria.

3.1 CAMBURY FARMA

A Drogaria Cambury Farma está localizada na Costa Sul da cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo. A cidade de São Sebastião, onde está a Praia de Cambury, está localizada entre Caraguatatuba e Bertioga. São Sebastião está distante 73 km de Ubatuba, 200 km da cidade de São Paulo, 146 km de Paraty e 445 km da cidade do Rio de Janeiro. Não há aeroportos na região e a melhor maneira de fazer o trajeto final até as praias de São Sebastião, entre elas a de Cambury ou Maresias, é por via terrestre.

Em épocas de alta temporada, o tempo de viagem, partindo de São Paulo pode levar no mínimo 4 horas, o dobro do tempo normal. Isso, por vezes, atrasa a entrega de medicamentos e prejudica a empresa. Além do fato de que caminhões não circulam aos finais de semana na Rodovia dos Tamoios, que serve de acesso para São Sebastião, também interferindo na distribuição e entrega de medicamentos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levando em consideração o que fora discutido até o momento sobre os sistemas de transporte e armazenagem dos medicamentos termolábeis, pode-se afirmar, segundo Cardoso (2020), que a verificação dos materiais através de planilhas é de suma importância pois é uma forma de maximizar o controle de temperatura dos medicamentos termolábeis antes e durante o transporte até o consumidor.

Complementando a visão de Cardoso (2020), Silva (2010) afirma que as transportadoras devem dispor de uma infraestrutura física adequada, pessoal devidamente capacitado e toda documentação sanitária exigida pelos órgãos reguladores. Os autores ainda ressaltam que para uma transportadora

estar habilitada e cumprir as boas práticas de transporte, ela deve obedecer às recomendações do fabricante, como temperatura e empilhamento, pois ele é o único que conhece a estabilidade do produto diante de possíveis intercorrências durante o transporte.

O armazenamento dos medicamentos termolábeis nos almoxarifados também deve ocorrer nas condições de refrigeração adequadas, atentando para a temperatura que estes devem ser armazenados, sem elevação ou redução dessa característica.

Seguindo este raciocínio, Godoy (2012) afirma que o controle total da qualidade no transporte e armazenagem de medicamentos termolábeis se torna um fator importante, justamente por existir perdas dessa mercadoria relacionados a falta adequada no controle da temperatura dos medicamentos, ocasionando problemas relacionados à qualidade.

A tabela a seguir mostra como foi realizado o ciclo PDCA dentro de suas etapas:

Tabela 1 – Ciclo PDCA

CICLO PDCA				
PLAN		DO	CHECK	ACT
Metas	Métodos			
Diminuir em 30% o grau de irregularidade que prejudicam a qualidade dos medicamentos	Utilizar a ferramenta 5w2h	Executar o plano de ação (5w2h)	Verificar e analisar os dados e informações coletados diariamente.	Se necessário, tomar ações corretivas caso a percentagem de erro no sistema de gestão da qualidade tenha aumentado ou permanecido a mesma.
Monitorar e registrar a temperatura durante o transporte	Utilização de planilhas de controle	Educar os colaboradores sobre a importância de executar o controle de temperatura diariamente	Verificar se todos estão contribuindo para a execução do plano	Caso tenha apresentado uma melhoria, chegando perto do objetivo, girar o ciclo realizando novas alterações para que as metas sejam alcançadas de forma gradual.
Checar a calibração dos equipamentos utilizados				

<p>Analisar o controle de temperatura através de uma planilha específica</p>			<p>Certificar-se que a temperatura dos medicamentos está sendo medida diariamente, a fim de minimizar irregularidades</p>
--	--	--	---

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

As empresas procuram sempre buscar melhorias em cada etapa do Controle de Qualidade em todas as áreas da organização para que todos sejam satisfeitos. Dessa forma, o controle total da qualidade no transporte e armazenagem de medicamentos termolábeis se torna um fator importante, justamente por existir perdas dessa mercadoria relacionados a falta adequada no controle da temperatura dos medicamentos.

Tabela 2 – Plano de Ação

Plano de Ação (5w2h)	
What (O quê?)	Medir a temperatura ambiental e dos medicamentos durante todo o transporte e repassar com o farmacêutico essas informações após a entrega do produto
Why (Por quê?)	Para evitar a perda do produto ou problemas na sua composição farmoquímica
Who (Quem?)	Os responsáveis pelo transporte dessa mercadoria
When (Quando?)	Antes, durante e no momento de entrega dos medicamentos
Where (Onde?)	Durante o transporte, utilizando as ferramentas adequadas para controle de temperatura
How (Como?)	Com o auxílio de termômetros digitais, planilhas de verificação e lembretes sonoros para estar sempre fazendo a checagem. É importante que os medicamentos estejam em caixas térmicas ou freezer adequados.
How much (Quanto?)	Valor acordado entre transportadora e a farmácia.

Fonte:
Elaborado pelas autoras (2021)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

AIS

Em virtude dos dados e informações mencionadas até o momento sobre toda a estrutura adequada de armazenagem, estocagem, controle e monitoramento dos medicamentos termolábeis é crucial denotar que toda essa cadeia logística deve andar lado a lado com o controle total da qualidade, envolvendo não somente o fornecedor e cliente, mas todos que fazem parte dessa cadeia de fabricação, controle, transporte, equipamentos e distribuição dos medicamentos.

É importante que os responsáveis pelo transporte e armazenamento desses medicamentos invistam em tecnologias eficazes durante o controle da qualidade e temperatura, como por exemplo, termômetros com tecnologia mais avançada, para garantir o bom estado dos medicamentos. Muitas farmácias podem não investir tanto nessa área por causa dos custos, entretanto, é evidente que essa ferramenta garante um retorno indispensável comparados as perdas que se tem pela falta de controle adequado. Segundo Silva (2010) esse controle é realizado através da sincronização de sensores térmicos com o software, no qual devem estar posicionados e calibrados no estoque de refrigeração e que irá informar sobre a temperatura que os medicamentos se apresentam.

A Cambury Farma é uma empresa que procura sempre respeitar todas as normas reguladoras, com o intuito de manter a qualidade dos medicamentos comercializados, utilizando os mecanismos necessários para conservar e controlar as temperaturas dos produtos.

A tecnologia é um fator crucial para a eficiência no controle de temperatura dos medicamentos, entretanto, esses dados devem ser estudados, medidos e corrigidos se necessário. Dessa forma é de suma importância a utilização de um método de gestão eficiente para o controle.

Uma ferramenta que auxilia bastante na melhoria contínua de diversas atividades e que alinhada a tecnologia se torna um fator competitivo é o ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), com ele é possível estabelecer as metas ou atividades a serem realizadas e controlar cada etapa, é importante também que sejam registradas todas as falhas que ocorreram em um dado período, anotando todas suas características, a fim de chegar mais próximo do real problema e a uma possível solução.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Silvio. *Integração das Ferramentas da Qualidade ao PDCA e ao programa Seis Sigma*. Nova Lima: Indg Tecnologia e Serviços Ltda, 2012. 230 p.

ANVISA. **Guia para a qualificação de transporte de dos produtos biológicos**. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3364738/%281%29GUIA+PARA+A+QUALIFICA%C3%87%C3%83O+DE+TRANSPORTE+DOS+PRODUTOS+BIOL%281%29GICOS+final.pdf/f4ac9ff6-6877-4880-99d8-19dd404bdaab>>. Acesso em 10 de junho de 2020.

AUNI, Renato. **Atingindo objetivos com o PDCA**. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <<https://administracaodeempresa.wordpress.com/2011/06/17/atingindo-objetivos-com-o-pdca/>>. Acesso em 04 de maio de 2021.

BRASIL. **Portaria nº 1052, de 29 de dezembro de 1998**. Aprova a relação de documentos necessários para habilitar a empresa a exercer a atividade de transporte de produtos farmacêuticos e farmoquímicos, sujeitos à vigilância sanitária. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 dez. 1998. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/saudelegis/svs/1998/prt1052_29_12_1998.html>. Acesso em: 12 de junho de 2018.

CARDOSO, Gabriele Carlos; MILÃO, Me. Denise. **Logística farmacêutica e o transporte de medicamentos termolábeis**. Rio Grande do Sul. Faculdade de farmácia - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 2020. 7-10. p. Disponível em: <<http://www.thermpack.com.br/media/23952-97259-1-PB.pdf>>. Acesso em: 23 de maio de 2021.

CARVALHO JUNIOR, Saulo de; MACEDO, Sonja Helena Madeira. **Logística Farmacêutica Geral: da**

teoria à prática. São Paulo: CONTENTO, 2012.

CHRISTOPHER, M. **A Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos.** 4 ed. São Paulo: Futura, 2018. CN - Situação das estradas brasileiras. Disponível em: www.cnt.org.br. Acesso em 21 de novembro de 2020.

CUNHA, Maria Helena. CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES PUBLICOS E AGENTES CULTURAIS, 2013, Rio de Janeiro. **Planejamento estratégico e plano de ação.** Rio de Janeiro: Ifth, 2013. 19 p. Disponível em: Acesso em: 28 set. 2016.

ESHER, A.; COUTINHO, T. **Uso racional de medicamentos, pharmaceuticalização e usos do metilfenidato.** Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 2571-2580, 2017

FRANKLIN, Yuri; NUSS, Luiz Fernando. **Ferramenta de Gerenciamento.** Resende: AEDB, Faculdade de Engenharia de Resende, 2006.

GODOY, Gustavo Franco de. **Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte de Medicamentos.** 2. ed. São Paulo: CONTENTO, 2012. Disponível em: <https://www.portogente.com.br/portopedia/73416-transporte-rodoviario-vantagens-e-desvantagens>>. Acesso em 20 de novembro de 2020.

MOURA, Benjamim do Carmo. **Logística: Conceitos e Tendências.** Lisboa: Ed. Centro Acadêmico, 2006. 351 p. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=uIReFI6gzugC&oi=fnd&pg=PA11&dq=conceito+logistica&ots=UpvN_xSbL1&sig=ozQhi2FCm3bRuBEBNfSzHI235bg&hl=en#v=onepage&q=conceito%20logistica&f=true>. Acesso em: 01 abr. 2021.

SANTOS, E. A. dos; MIRAGLIA, S. G. El K. **Arquivos abertos e instrumentos de gestão da qualidade como recursos para a disseminação da informação científica em segurança e saúde no trabalho.** Ciência da Informação, Brasília, v. 38, n. 3, 2009. Disponível em: Acesso em: 23 abr. 2012.

SILVA, D. B. C., & PANIS, C. (2019). **Análise da logística de transporte de medicamentos.** Infarma, 21, 3-4.

SILVA, Luiz F. M. **Uma análise da logística colaborativa na indústria farmacêutica.** Campinas. Faculdade de Engenharia Civil – UNICAMP, 2010. 87 p. Dissertação de Mestrado.